

कौटुंबिक हिंसाचार आणि महिला संरक्षण कायदा 2005

दिपाली तुकाराम सामंत

सहाय्यक प्राध्यापक,

सदाशिवराव मंडलिक महाविद्यालय, मुरगूड

Corresponding Author - दिपाली तुकाराम सामंत

DOI - 10.5281/zenodo.15067278

गोषवारा:

भारतीय समाजव्यवस्थेत स्त्रियांचे स्थान वेगवेगळ्या काळामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे आहे. पितृसत्ताक पद्धतीमुळे स्त्रियांची अवस्था अबलेसारखीच होती. आजही त्यामध्ये फार मोठा बदल झालेला आहे असे नाही. देश स्वतंत्र होऊन सत्तर वर्षे उलटून गेली तरी महिलांना वेगवेगळ्या अन्याय अत्याचारांना तोंड द्यावे लागते. आईच्या गर्भातच स्त्रीचा भ्रूण खुडण्यापासून या अन्यायाला सुरुवात होते, जन्माला येण्यापूर्वीपासून किंवा जन्माला आलीच तर जन्मल्यापासून मृत्यूपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यावर महिलांना अनेक अत्याचार सहन करावे लागतात. असमानतेची वागणूक, हुंड्यासाठी छळ, सासरी होणारी घुसमट, समाजात वावरताना स्त्री म्हणून सतत असुरक्षितेची जाणीव तसेच जवळच्या अपत्याकडून होणाऱ्या बलात्कारासारख्या घृणास्पद कृत्यापासून ते कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापर्यंत तिला या अन्यायाला तोंड द्यावे लागते. काही ठिकाणी तर कल्पनेपलीकडे भयंकर अशा स्वरूपाचे अत्याचार होताना दिसतात. स्वतःच्या कुटुंबात ती स्वतःला सुरक्षित समजत असते. त्याच कुटुंबामध्ये कित्येक वेळा कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडते. घरच्या चार भिंतीच्याआड होणार हिंसाचार आजवर उपेक्षिलेलाच होता. कौटुंबिक हिंसाचाराचे दृश्य हे सर्वदूर पसरलेले पाहायला मिळते. परंतु लोकांच्या नजरेत भरून येण्याइतकी व्याप्ती नव्हती. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्त्री अत्याचार व कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी अनेक उपाय योजले गेले आहेत. भारतामध्ये देखील स्त्रीला कौटुंबिक हिंसाचारापासून सुटका मिळण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार महिला संरक्षण कायदा 2005 साली करण्यात आला. हिंसामुक्त जीवन जगण्याचा स्त्रीला मानवी हक्क आहे त्यामुळे सर्व बाजूंनी स्त्रीचे शोषण थांबवण्यासाठी हा ठोस व निर्णायक कायदा अस्तित्वात आला आहे.

प्रस्तावना:

मानवी समाजातील पायाभूत नात म्हणजे स्त्री आणि पुरुष ही दोन रूप. प्रजोत्पादनासाठी स्त्री व पुरुष ही विषमलिंगी रूपे जरी निसर्गामध्ये निर्माण झाली असली तरी स्त्री कनिष्ठ व पुरुष श्रेष्ठ ही वास्तवता व मूल्य व्यवस्था मानवनिर्मित आहे. भारतीय समाजात स्त्रियांचे स्थान वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या स्वरूपाचे राहिले आहे. परंतु पितृसत्ताक पद्धतीच्या प्राबल्यामुळे बहुतांश काळात स्त्रीची अवस्था अबलेसारखीच होती. खरे तर आजच्या काळात ही

आपण 21 व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात असलो तरी महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढच होताना दिसते आहे. आईच्या गर्भातच स्त्रीचा भ्रूण खुडण्यापासून याला सुरुवात होते. जन्माला आल्यापासून ते मृत्यूपर्यंत स्त्री वेगवेगळ्या टप्प्यावर अनेक अत्याचार सहन करित असते. आधुनिक काळात जगण्यातील नीती मूल्यांच्या घसरणीमुळे आणि वाढत्या औद्योगिक विकासामुळे स्त्रीच्या अवहेलनेत वाढ झालेली आहे. याशिवाय ज्या कुटुंबात अथवा घरात जी स्वतःला सुरक्षित समजते त्याच तिच्या घरात किंवा कुटुंबात

कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता स्त्रियांच्या हक्कासाठी अनेक कायदे करण्यात आलेले आहेत. तसेच स्त्री अत्याचार व कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी एकूणच कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रीची सुटका होण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायदा 2005 साली करण्यात आला आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

- 1) कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे नेमके काय ते अभ्यासणे.
- 2) कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायद्याची (2005) भूमिका अभ्यासणे.

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत शोध निबंध दुय्यम स्रोतावर आधारित असून विविध पुस्तके, मासिके इंटरनेटवरील लेख यांचा वापर करण्यात आलेला आहे.

आशयविश्लेषण:

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे नेमके काय:

प्रथमतः कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे नेमके काय हे पाहणे आवश्यक आहे. कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे एकाच घरात राहणारा पुरुष नातेवाईक जर स्त्रीला मारहाण शिवीगाळ करत असेल, तिला हुंड्याच्या मागणीवरून धमकावीत असेल, घरातून हाकलत असेल, दारू वा इतर नशेमुळे मारहाण करत असेल, तिच्याकडून पैसे घेत असेल, घरातले सामान विकत असेल, तिला दररोज लागणाऱ्या गरजांपासून वंचित करत असेल, तर त्याला कौटुंबिक हिंसाचार किंवा छळ म्हणता येईल. त्याचबरोबर मौखिक किंवा भावनिक छळामध्ये महिलेचा अपमान, कमी लेखण्याची कृती, टाकून बोलणे, शिव्या शाप देणे अथवा मूल होत नाही म्हणून उपवास करणे किंवा मुलगा हवा म्हणून सातत्याने अपमानित करणे किंवा इजा पोहोचवण्याची वारंवार धमकी देणे या बाबींचाही

कौटुंबिक छळात समावेश होतो एकूणच कौटुंबिक हिंसाचार या कायद्याच्या प्रकरण दोन कलम तीन नुसार कौटुंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्या अधिक विस्ताराने दिली गेली आहे.

कौटुंबिक हिंसा ही घरात घडते ज्याला आपण आपल्या सर्वांचे सुरक्षित स्थळ समजतो. कुटुंबातील हिंसा या विषयावर सर्वेक्षण अहवाल सादर करणाऱ्या एका प्रसिद्ध लेखकाचे असे म्हणणे आहे की स्त्री ही काळोख्या रात्री सामसूम रस्त्यावर अनोखी इसमा सोबत एक वेळ सुरक्षित राहिल परंतु घराच्या चार भिंतीआड आपल्याच घराच्या मंडळींमध्ये ती सुरक्षित असेल असे नाही. वाढत्या घरगुती हिंसाचाराचे हे एक अत्यंत ज्वलंत उदाहरण आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराचे दृश्य हे सर्व दूर पसरलेले होते. पण लोकांच्या नजरेत भरून येण्याइतके व्याप्त नव्हते. त्यामुळे आज पर्यंत बरेच स्त्री अत्याचार विषयक कायदे निर्माण झाले परंतु घराच्या चार भिंती आड होणारा हिंसाचार आजवर उपेक्षलाच होता. ज्या महिला कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडल्या आहेत त्यांना त्यांच्या अधिकाराचा वापर अधिक सहज शक्य होण्यासाठी व त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याचे नाव आहे कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा 2005.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा 2005:

स्त्रियावर होणाऱ्या निरनिराळ्या अत्याचारापासून व कौटुंबिक हिंसाचारापासून तिला संरक्षण व हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी आजपर्यंत खाली प्रमाणे कायदे अस्तित्वात आहेत.

- 1) भारतीय दंड विधान कायदा 1860
- 2) हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961
- 3) सती प्रथा विरोधक कायदा 1987
- 4) स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन विरोधी कायदा 1986

- 5) घटस्फोट कायदा 1869
- 6) कुटुंब न्यायालय कायदा 1984
- 7) मुस्लिम महिलांसाठी कायदा 1986
- 8) गर्भलिंग परीक्षण व गर्भपात विषय कायदा

अशा प्रकारच्या निरनिराळ्या कायद्या अंतर्गत स्त्रियांना मिळणारे हक्क किंवा संरक्षण आणखीन प्रभावीपणे लागू होण्यासाठी हा नवीन कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा 2005 साली करण्यात आला . महिलांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने संसदेने 2005 मध्ये अधिनियम मंजूर केले व 26 ऑक्टोबर 2006 पासून तसा कायदा संपूर्ण देशभर (जम्मू-काश्मीर वगळता) देशातील सर्व राज्यांना लागू झाला. या कायद्यामुळे महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यात आले.

कायद्याच्या ठळक बाबी :

- 1) या कायद्या अंतर्गत जी पिडीत स्त्री आहे त्या स्त्रीची व्याख्या खूप विस्तारित स्वरूपात मांडली आहे. उदाहरणार्थ 498 भारतीय दंड विधान या कलमाखालील पीडित स्त्री म्हणजेच लग्न झालेली स्त्री एवढाच होतो. येथेही लग्न झालेली स्त्री तर येते शिवाय अशा सर्व स्त्रिया ज्या कौटुंबिक संबंधात राहत आहेत किंवा कोणावर अवलंबून राहत आहेत. याशिवाय पिडीतामध्ये कुठलाही मनुष्य, स्त्री असो वा पुरुष लहान मुले, आई वडील, नोकर मंडळी किंवा कौटुंबिक संबंधात राहणारे कोणीही या कायद्याचा आश्रय घेऊ शकतात.
- 2) कोणत्याही पिडीत स्त्रीला राज्य सरकार नियुक्त संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी, सेवा देणारी पंजीकृत संस्था यांच्याकडून सर्व प्रकारची मदत केली जाईल अशा प्रकारची तरतूद या कायद्याअंतर्गत झालेली आहे. पोलीस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी सेवा देणारी संस्था यांचे कार्य आणि कर्तव्य सविस्तरपणे या कायद्यामध्ये दिले आहे. तसेच संरक्षण अधिकारी शक्यतो स्त्री असावी अशी सुद्धा तरतूद आहे.

- 3) सेवाभावी संस्था यांची नेमणूक या कायद्याअंतर्गत अत्याचारीत स्त्रीच्या मदतीसाठी करण्यात आली आहे. आज पर्यंत पडद्याआडून जी भूमिका ते करायचे ती यापुढे समोर येऊन करणार आहेत. या कायद्याच्या कलमानुसार ज्या व्यक्तीस कौटुंबिक हिंसाचार घडण्याची किंवा घडण्याच्या शक्यतेची माहिती द्यायची असेल तर तो ती माहिती संबंधित संरक्षण अधिकारी किंवा या संबंधित सेवा देणारी संस्था यांच्याकडे देऊ शकतो.

- 4) अत्याचारग्रस्त स्त्रीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा या हेतूने तशा प्रकारची विशेष तरतूद या कायद्याअंतर्गत कलम 12 (5)नुसार करण्यात आलेली आहे

- 5) पीडित स्त्रीला तिच्या हक्क बजावणीसाठी वेगवेगळ्या कायद्या अंतर्गत निरनिराळे दावे करण्याची आता गरज राहणार नाही. एकापेक्षा जास्त साह्यांचे आदेश ती या एकमेव कायद्याखाली मागू शकते.

- 6) फक्त पीडित व्यक्तीच्या जबानीच्या आधारावरच गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो व न्यायालय गुन्हा घडल्याचा निष्कर्ष काढून शिक्षा ठोठावू शकते

या कायद्याची विशेष बाब म्हणजे या कायद्याच्या अंतर्गत पाच प्रकारचे संरक्षण तत्काळ देण्यात येते. त्यात शारीरिक, मानसिक, मुलांचा ताबा, आर्थिक नुकसान व रोजचा होणारा खर्च आदींचा समावेश आहे.

राज्य सरकारच्या उपायोजना :

पीडित महिलांना कौटुंबिक संरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने खालील प्रमाणे उपाय योजना केलेल्या आहेत.

- 1) कौटुंबिक हिंसाचाराला आळा बसावा आणि महिलांना संरक्षण मार्गदर्शन मिळावे यासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी 35 तसेच बालविकास प्रकल्प अधिकारी 459 यांना

तात्पुरते संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे.

- 2) सरकारने जिल्हास्तरावरील पोलीस ठाण्यामध्ये 39 समुपदेशन केंद्रे निर्माण केली आहेत. यामध्ये कुटुंबाला समुपदेशन करून कौटुंबिक कलह मिटवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
- 3) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर महिला आयोगाच्या सहमतीने ग्राम विकास विभागांतर्गत अंदाजे 300 समुपदेशन केंद्रे कार्यान्वित आहेत.
- 4) राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसावा यासाठी 1091 हा टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सुरू करण्यात आला आहे. जेणेकरून पीडित महिला या टोल फ्री नंबर वर संपर्क साधू शकतात.

एकूणच महिलांच्या हक्कासाठी, शोषणाविरुद्ध, भेदभावविरुद्ध, स्त्रीभ्रूणहत्येविरुद्ध आजवर अनेक कायदे करण्यात आलेले आहेत. अलीकडेच पुरुषांच्या संपत्तीत महिलांना हक्क देण्याचा प्रस्ताव देखील मंजूर करण्यात आलेला आहे. नोकरीत आरक्षण, राजकीय आरक्षण, मुलींना मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती असे अनेक उपाय व कायदे सरकारने केले आहेत. तरी देखील तिच्यावर होणारे अत्याचार हे दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहेत तिला गुलामाप्रमाणे वस्तूप्रमाणे वागणूक दिली जाते. खरे तर हे मानवी अधिकाराचे उल्लंघन आहे. कौटुंबिक हिंसाचार हा देखील मानवी अधिकाराचाच विषय आहे. महिलांना कौटुंबिक छळा पासून संरक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे तिचा आत्मसन्मान, समाजातील दर्जा नक्कीच सुधारू शकतो. परंतु

महिलांनी कौटुंबिक अत्याचार सहन न करता अत्याचार विरुद्ध निर्भयपणे पुढे यायला हवे तरच खऱ्या अर्थाने कायदा सफल होईल.

निष्कर्ष :

- 1) सर्व तळागाळातील स्त्रियांना देखील कायदेशीर हक्काची जाणीव होणे आवश्यक आहे.
- 2) स्त्री संरक्षण विषयक कायदे हे केवळ न्यायालयीन किंवा कागदोपत्रीच मर्यादित राहता कामा नये.
- 3) पीडित महिलांच्या कडे बघण्याचा पोलिसांचा दृष्टिकोन संवेदनशील हवा.
- 4) स्त्रियांच्या अत्याचाराला पायबंद घालण्यासाठी कायद्याबरोबरच कुटुंबातील व्यक्तींचे समुपदेशन करण्याची गरज आहे.
- 5) या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारी यंत्रणेने आपल्या कामांमध्ये दिरंगाई न करता पीडित महिलेला लवकरात लवकर न्याय कसा मिळेल ही भूमिका घेतली पाहिजे.
- 6) महिलांनी स्वतः आत्मनिर्भर बनणे आवश्यक आहे.

संदर्भ:

- 1) विधी लिखित : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची पुस्तक मालिका, साहिल पब्लिकेशन, आवृत्ती मे 2018.
- 2) 'मुराळी' अंक 55, मे 2013.
- 3) भारतीय संस्कृती कोश खंड दहा संपादक पंडित महादेव शास्त्री जोशी.
- 4) <https://socialwelfare.vikaspedia.in>